

JON STEYNBEK ASARLARINING BADIY JIHLTLARI**O.X. G'aniyeva, Z.T.Rajabova***Buxoro davlat universiteti*

Annotatsiya: Jon Steynbek XX asr Amerika adabiyoti tarixidagi eng yetuk va asari eng ko'p o'qilgan mualliflardan edi. Bugungi kunga kelib ham uning asarlari nafaqat Amerikada, balki butun dunyo bo'yicha eng ko'p sotiluvchi asarlar ro'yxatiga kiradi. Uning mavzulari ijtimoiy, siyosiy, axloqiy, madaniy, global va ekologik masalalarni qamrab oladi. Mavzuning ko'p qirraliligi va oddiy insonlarga hamdardlik tuyg'usi Jon Steynbek ijodida ko'p uchraydigan asosiy xususiyatlardandir. Uning badiiy adabiyoti jamiyatning asosiy oqimidan ajralib chiqqan, ammo o'zining kuch manbaiga va o'zining qarashlariga ega bo'lgan qahramonlardan iboratdir.

Tayanch iboralar: Jon Steynbek, Buyuk Depressiya, yolg'izlik, Salinas vodiysi, kommunist, materialistik tendensiya.

Аннотация: Джон Стейнбек был одним из самых успешных и читаемых авторов в истории американской литературы 20 века. По сей день его произведения входят в число самых продаваемых книг не только в Америке, но и во всем мире. Его темы охватывают социальные, политические, этические, культурные, глобальные и экологические проблемы. Многогранность темы и чувство симпатии к простым людям – одни из главных черт, часто встречающихся в произведениях Джона Стейнбека. Его художественная литература состоит из персонажей, которые отделены от основной массы общества, но имеют свой собственный источник силы и свои взгляды.

Ключевые слова: Джон Стейнбек, Великая Депрессия, одиночество, Салинас, коммунист, материалистическое течение.

Abstract: John Steinbeck was one of the most accomplished and widely read authors in the history of American literature of the 20th century. His works are

among the best-selling books not only in America, but also around the world. His topics cover social, political, ethical, cultural, global and environmental issues. The versatility of the subject and the feeling of sympathy for ordinary people are among the main features that are often found in the works of John Steinbeck. His fiction consists of characters who are separated from the mainstream of society, but who have their own source of power and their own views.

Key words: John Steinbeck, Great Depression, loneliness, Salinas Valley, communist, materialistic trend.

Steinbek Amerika tarixidagi eng og'ir davrlarda yashagan, masalan, uning asarlariga ulkan ta'siri bo'lgan Buyuk Depressiya davridir. Buyuk Depressiya Steynbekning eng mashhur asarlarining markaziy ijtimoiy yo'nalishi bo'lishiga qaramasdan, uning qahramonlari bu ijtimoiy kuchlarga nafaqat real qarama-qarshilik nuqtai nazaridan, balki o'z ichki hissiyotlaridan chekinish shaklida ham javob beradi. Uning „Marvarid“ nomli asarida shifokor bir faqir bechoraga yordam berishdan bosh tortganidan keyin buni shunday ifodalaydi: „, Hashamatli uylarda yashovchi shaharning eng oldi boylaridanda ko'proq davlati bo'lsa ham, nega u bunday qilsin?“. Bu orqali Steynbek o'sha paytdagi dunyo qanday bo'lganini va odamlarda qancha pul borligiga qarab qanday munosabatda bo'lganini aytib berish uchun foydalanganini ko'rsatadi. Shuningdek, yozuvchi ushbu asarda shunday yozadi: „, Chaqaloqning kasalligi haqidagi xabar kulba uylar orasida tez tarqaldi, chunki kasallik kambag'allarning dushmani sifatida ochlikdan keyin ikkinchi o'rinda turadi.“ Bu jumla ushbu dahshatli davrda kambag'al odamlar uchun odatiy bo'lgan azob-uqubatlarni ko'rsatadi va shuningdek, muallifni o'z hikoyalarida real hayotda sodir bo'layotgan voqealarni gavdalantirishdagi mahoratini ko'rsatib beradi.

Steinbek Kaliforniyaning Salinas vodiysida, boy migratsiya va immigrantlar tarixiga ega bo'lgan madaniy jihatdan rang-barang joyda ulg'ayib o'sgan. Vodiy iqtisodiy jihatdan rivojlangan va unumdor yerlardan iborat edi. Bu yerdagi muhit va tarbiya esa unga mintaqaviy ruh bag'ishlaydi va ko'plab asarlarining shu ruhda

yaratilishiga turtki bo'ladi. Uning 29 ta romanining yarmidan ko'pi shu hududga oidligi buning isbotidir. Ijodkor romanlarining ko'plab xayoliy qahramonlari shu joydan olingan malakasiz fermerlar, rivojlanib borayotgan dehqonlar, muhojirlar va begonalardir. Masalan, uning birinchi „ Oltin kosa" nomli asari Steynbekning bolalikdagi xotiralari va taassurotlari asosida yozilgan. Steynbek o'zining keyingi romanlarida ham Kaliforniyadagi hayotining xotiralarini tasvirlashda davom etadi va bu muallifning „ Qizil Poni" asari uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi. Keyingi asarlarida esa jurnalist sifatida o'zi boshdan kechirgan XX asrning 1-yarmidagi Amerika sharoitlari va voqealarini ochib beradi. Bu asarlarida Buyuk Depressiya davridagi ishchilar sinfi va mehnat muhojirlarining hayotini ko'rib chiqadi va ko'pincha o'z hikoyalarini kurashayotgan qahramonlar ko'rinishida tasvirlaydi. Steynbek ko'plab yaqinlarining tanqidi va siquvi natijasida Salinas vodiysini tark etishga majbur bo'ladi. Shundan so'ng, u tug'ilgan shahridagi murosasizlik va tor fikrlilikdan shikoyat qiladi. Hafsalasi pir bo'lgan yozuvchi o'z noshiriga shunday deb yozadi: „ Bu yerda meni na uyim bor, na meni kutib oluvchi biror yaqinim. Bu yer ortiq mening shahrim emas va men o'lgunimcha bo'lmaydi. Bunday bo'lgandan qattiq xafaman. Afsus!" O'z vatanidan uzoqlashish uning uchun katta umidsizlanish bo'ldi va ruhiyatiga salbiy ta'sir qildi, chunki Salinas vodiysi uning ijodida ham, o'y-xayollarida ham muhim bo'lgan. Steynbek ko'chib ketganidan so'ng Kaliforniya yerlari va odamlari haqida yozishga bo'lgan ehtiyojini asta - sekin yo'qotdi. Jon Steynbekning yozuvchi sifatidagi kuchi uning Amerika mehnatkash xalqini tasvirlashga asoslanadi. Steynbekning oddiy odam haqidagi tushunchasi uning kitoblariga joziba bag'ishlaydi va u o'z qahramonlarini butun dunyo bo'ylab mashhur qiladi. Steynbek insonning o'sha davrdagi tashvishlarini yaqqol ochib beradi va insonning jamiyatdagi o'rni haqidagi tassavvurlarni ifodalashda o'z zamondoshlaridan oldinda edi. U Amerika orzusiga o'z-o'zini takomillashtirish g'oyasini, insoniylik, bag'rikenglik va rahm-shafqatni, birinchi navbatda hayotga demokratik qarashni o'z ichiga olishi kerak degan g'oyani ilgari suradi. Steynbek o'zining dunyoqarashini, Amerikaga nisbatan ijtimoiy qarashlarini

„G'azab shingillari“, „Sichqonlar va Odamlar“, „Konserva zavodi rastasi“ singari asarlarida ifodalaydi. U XX asrdagi ijtimoiy va siyosiy g'alayonlarning guvohi bo'lgan va o'z kitobxonlariga ham o'zining yozuvchilik mahoratini ishga solib ularga bevosita o'sha davrni his qilish imkoniyatini yaratib beradi. Jon Steynbek „G'azab Shingillari“ asarida shunday deydi: „Yigirmata oila bir oilaga aylandi, bolalar hammaning farzandi edi. Uydan ayrilish bitta yo‘qotishga aylandi, G‘arbdagi oltin davr ham bitta orzu edi“. Bu orqali muallif oddiy xalqning holatini va kelajakka umidsiz ko'z bilan qarashini tasvirlaydi.

Steynbekning ezilganlarga nisbatan mehr-shafqati butun adabiy faoliyati davomida namuna bo‘ldi. Tanqidchi sifatida, u Amerikada materialistik tendensiyani, ochko'zlik va nosog'lom muhitning kuchayishi va xalqning an'anaviy qadriyatlari yetishmasligini tanqid qiladi. Natijada, u ushbu o'zgarish qurbonlariga e'tibor qaratadi va ularni asosiy qahramon qilib oladi. Steynbek nomi bugungi kunda Amerika adabiyoti yilnomalarida mustahkam o'rin olgan bo'lsada, uning asarlari va hatto uning shaxsi yillar davomida tanqidchilar tomonidan ko'plab hujumlarga dosh berishga majbur bo'lgan. Unga kommunist, fashist, puritan, axloqsiz odam va shu singari ayblovlar qo'yilgan.

Uning har bir asari o'zgacha va takrorlanmas uslubda yozilgan. Uning „G'azab Shingillari“ va „Konservalar Rastasi“ asarlarini o'qigan kitobxon bu ikkala asarni bitta muallif tomonidan yozilganini sezmaydi. Bu esa uni naqadar qalami o'tkir ijodkor bo'lganini ko'rsatadi. Jon Steynbek yozuvchilik faoliyati davomida turli uslublardan foydalangan. U qo'llagan ushbu uslublarni ko'rib chiqsak, biz uning ijodini yaxshiroq tushuna olamiz va biz uning asarlarini yaratish uchun ishtiyoqni qayerdan olganini va u nima uchun shu yo'nalishdan foydalanayotganini bilishimiz mumkin. „Steynbek, Amerikaning eng ko‘p qirrali va notiq hikoyachilaridan biri sifatida shunday izlanuvchan edi. U „Jannatdan Sharqda“ nomli asarida shunday deb yozadi: "Bizda faqat bitta hikoya bor. Barcha romanlar, barcha she'rlar o'zimizdagi yaxshilik va yovuzlikning cheksiz raqobatiga qurilgan." Jon Steynbek ijodidagi asosiy mavzulardan yana bir yolg'izlikdir. U butun faoliyati davomida

yolg'izlikning turli shakllarini boshdan kechiradi va ba'zi asarlarida ham shu ruhni qo'llaydi. Bunday yolg'izlik uning asarlariga singib ketgan va undagi personajlarga ham chuqurroq yolg'izlik tuyg'usini o'tkazadi. Shuni ta'kidlash joizki, u ikki tomonlama yolg'izlikni: ham ijobiy, ham salbiy yolg'izlikni tasvirlaydi. Bu orqali esa yozuvchi o'zining „Amerikaning asosiy adabiy rassomi" sifatida shon- shuhrati ortib borishiga hissa qo'shadi. Yozuvchi ijodiy faoliyati davomida doimo o'z qobiliyatini isbotlashga uringan, lekin uni rad etishlari mumkinligi to'g'risidagi qo'rquvi uni haddan tashqari o'ylashga undaydi. U Jorj Albiga yozgan xatida: „ Men g'alati tushkunlikka tushib qoldim. Uch oydan buyon qo'lyozmalarimdan biron so'z eshitmadim.... Bunday dahshatli sukunatdan ko'ra men rad etilishni mamnuniyat bilan qabul qilaman" deydi. „Tortil Flet kvartali" asari nashr etilguniga qadar Steynbek o'zining adabiy uslubdagi kamchiliklari va shuningdek, moliyaviy cheklovlari bilan kurash olib boradi. Uning kelajak ijodiga nisbatan shubhalari bor edi, buni „ Xatlardagi hayot" nomli kitobida shunday ifodalaydi: „Meni har qanday mukofotni qo'lga kiritish istagim meni muvaffaqiyatsizlikka uchratdi. Adabiy muhitim esa, mening kelajak ehtiyojlarimga yetishiga shubha qilaman." „ Tortil Flet Kvartali" asari nashr qilinishi bilan birinchi marta Hamdo'stlik Klubi mukofotini olish orqali kutilmagan maqtovga sazovor bo'ladi. Ushbu mukofotni olishi bilan, u o'z mehnatlarining samarasini ko'rganini his qildi. Steynbek asarlaridagi xayoli dunyosi uning real hayotdagi dunyosini tashkil etdi. Bu yolg'izlik motivi bilan bog'liq edi. Ijodkorning bu davrdagi yolg'izlik tajribasi salbiy xarakterga ega edi. Yolg'izligining asosiy sababi uning oilaviy munosabatlardagi ishonchsizligi va uning umrboqiy do'sti Ed Riketning vafoti tufayli yuzaga keldi. „ Men shuni angladimki, men uchun hech kim hech narsa qilolmaydi, o'zing uchun faqat o'zing harakat qilishing kerak" deydi u og'riqlarni yengish uchun. Bu parcha yakka holda o'z ichki kechinmalari ustidan tinchlik topishga muhtojligidan dalolat beradi.

Steynbek o'z kuchini tiklab, kindik qoni to'kilgan makonga Kaliforniyaga qaytadi. Chunki, bu yerda yolg'iz qolish unga ko'p narsalar haqida o'ylash va yangi g'oyalar yaratilishi uchun ilhom manbai hisoblanardi. Steynbek yolg'izlikning

ijobiy xususiyatini esa shunday baholaydi: „, Inson atrofdagi narsalardan bexabar bo'lsa va e'tiborsiz bo'lsa, u ozodlik ruhida bo'ladi." Steynbek boshqa narsalardan ko'ra maktub yozish orqali ko'proq tasalli topadi. Yozuvchi tabiatan kirishimli odam bo'lmasada, his-tuyg'ularini boshqa odamlar bilan baham ko'rishga muhtoj edi. Bu baham ko'rishda, xat uning asosiy vositachisi, uni qabul qiluvchisi esa uning muxlislaridir. Yoshi ulg'aygan sari, yozuvchi yolg'izlikning ko'p qirrali tabiatini guvohi bo'ladi va chuqurroq anglay boshlaydi. Steynbek ijodi davomida yolg'izlikni doim biz bilan birga bo'lishi va tabiatning ajralmas qismi sifatida qabul qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Astro, Richard, "John Steinbeck," Dictionary of Literary Biography, Volume 9: American Novelists, Gale, 1981, pp. 43-68.
2. Beach, Joseph Warren, American Fiction: 1920-1940, Macmillan, 1941, pp. 339-41, 345-46.
3. Canby, Henry Seidel, Review of Of Mice and Men, Saturday Review, February 27, 1937, p. 7.
4. Fontenrose, Joseph, John Steinbeck: An Introduction and Interpretation, Barnes & Noble, 1964, pp. 118-19, 123-26.
5. Kiernan, Thomas, The Intricate Music: A Biography of John Steinbeck, Little, Brown, 1979, p. 285, 300, 313.
6. Krutch, Joseph Wood, review of East of Eden, New York Herald Tribune Book Review, September 21, 1952.
7. Steinbeck, John, Steinbeck: A Life in Letters, edited by Elaine Steinbeck and Robert Wallsten, Viking, 1975, pp. 15, 17-18, 158, 182, 429, 847.
8. Steinbeck: A Life in Letters (collection of correspondence), edited by wife, Elaine Steinbeck, and Robert Wallsten, Viking, 1975.
9. World Literature Criticism, Volume 5, Gale, 1992, pp. 3373, 3374
10. https://www.kansai-u.ac.jp/fl/publication/pdf_aids/29/2-1_George.pdf
11. <https://literariness.org/2020/06/23/analysis-of-john-steinbecks-stories/amp/>